

CONTRIBUȚIE LA BIBLIOGRAFIA STUDIILOR ȘI CULEGERILOR DE FOLKLOR PRIVITOARE LA ROMÂNII DIN BASARABIA ȘI POPOARELE CONLOCUI TOARE PUBLICATE ÎN RUSEȘTE

Avem foarte puține culegeri de folklor basarabean. În timpul stăpânirii rusești n'a existat printre intelectualii români din această provincie nicio societate cu preocupări folklorice sau etnografice.

Cel ce ar încerca să urmărească răspândirea unor motive folklorice pe întreg teritoriul locuit de Români, va întâmpina, pentru regiunea dintre Prut și Nistru, un mare gol, tocmai din lipsa, aproape totală, a studiilor și culegerilor românești de folklor. În lipsa lor, cercetătorii vieții noastre populare se pot folosi de studiile și culegerile de folklor privitoare la Români din Basarabia publicate în periodicele rusești. Cu gândul de a scoate la iveală și aceste materiale, le-am adunat și grupat într'o bibliografie.

Dintre toate revistele rusești, cea în care s'au publicat cele mai multe studii și culegeri de folklor e publicația : «Кишиневские Епархиальные Ведомости» (= Buletinul Eparhiei Chișinăului), care a început să apară încă din anul 1867. Aici s'au publicat mici monografii statistice și istorice asupra satelor din Basarabia, întocmite de preoți, în urma unui ordin circular al Consistoriului Eparhiei Chișinăului, trimis în anul 1867, tuturor bisericilor. Consistoriul din Chișinău executa prin aceasta un ordin al Sinodului rusesc din 1866, prin care se prevedea ca parohiile tuturor bisericilor din Eparhia Chișinăului «să păstreze actele bisericești, cu toate însemnările vechi, și să facă o descriere istorico-statistică a parohiei, cu toate evenimentele locale mai însemnate, cu moravurile, obiceiurile, prejudecățile, superstițiile și, în general, evenimentele moral-religioase ale enoriașilor» (K. E. V. 1870, IV, p. 335—6). Multe din aceste monografii cuprind bogat material folkloric, îndeosebi obiceiuri și superstiții.

În multe studii și culegeri de texte, unele probleme de folklor sunt urmărite pe bază de material adunat nu numai dela Români, ci și dela neamurile conlocuitoare. În cadrul cercetărilor etnografice și folklorice din Rusia dinainte de războiu, Basarabia era trecută în rând cu celelalte popoare din Sudul imperiului. De aceea, când am întocmit această mică bibliografie, am socotit potrivit să trec și culegerile de folklor făcute în satele în care alături de Români conviețuesc Ucrâieni, Ruși sau Bulgari.

Această bibliografie e departe de a fi completă. Bibliotecile publice din Chișinău nu au colecțiile complete ale revistelor ce mă interesau, iar din unele, studiile mai însemnate le-am găsit smulse de cetitori interesați sau lipsiți de respect față de avutul obștesc.

Sper ca aceste indicații bibliografice să fie de folos celor familiarizați cât de puțin cu limba rusă. Dar bogăția de material folkloric rătăcit prin periodicele rusești trebuie pusă și la îndemâna cercetătorilor care nu știu rusește. În acest scop, cred că ar fi potrivit și necesar să se facă extrase de texte în traducere românească. În chipul acesta s'ar completa lacuna ce există în culegerile de folklor privitoare la regiunea dintre Prut și Nistru.

La întocmirea acestei bibliografii, m'am servit de bogata operă bibliografică *Besarabiana*, 1812—1912 de P. D. Draganov ¹⁾). Operele care nu cuprind nicio însemnare asupra naturii cuprinsului, nu le-am găsit în bibliotecile din Chișinău și le dau după alte bibliografii. Titlurile tuturor studiilor și culegerilor apărute în periodicele rusești sau independent, le-am dat în traducere românească. Titlurile periodicelor le-am lăsat în rusește, transcriindu-le numai cu caractere românești, pentru a înlesni căutarea lor în bibliotecile rusești.

Deoarece aproape toate studiile și culegerile de folklor nu cuprind sau nu tratează în întregimea lor probleme de folklor, am notat numai întâia pagină (cifre arabe). Cifrele romane arată numărul revistei, iar cele arabe care urmează imediat după titlul publicației indică anul. Am utilizat următoarele abreviațiuni :

K. E. V. = Кишиневские Епархиальніе Ведомости

Z. O. O. I. D. = Zapiski Odescago Obșcestva Istorii i Drevnostei

¹⁾ P. D. Draganov, istoric, filolog și etnograf, fost ajutor de bibliotecar la Biblioteca publică imperială din Petrograd, a publicat foarte multe studii privitoare la Basarabia. Originar din târgul Comrat, județul Tighina, a lăsat moștenire unui fiu rămas în Rusia o foarte bogată bibliotecă ce se păstrează și astăzi, închisă în lăzi, în acest târgușor. Ea cuprinde foarte multe studii și culegeri de folklor din Basarabia în manuscris. Din nenorocire, astăzi nu poate vizita nimeni această bibliotecă. Fiica lui Draganov așteaptă să se deschidă granița spre Rusia ca să trimită lăzile cu cărți fratelui său din Leningrad.

E. O. = Etnograficescoie Obozrenie

B. O. V. = Bessarabskiie Oblastniie Vedomosti

S.-P.-B. = Sanct-Petersburg.

1. **A f a n a s i e v - C i u j b i n s c h i**, A. O călătorie în Sudul Rusiei. S.-P.-B. 1863, Partea II, 365. Capitolul : Însemnări dela Nistru. Târgul Atachi. Moldovenii : limba, firea și obiceiurile lor.

2. **B a i d a n**, I. Descrierea istorico-statistică a bisericii și parohiei satului Susleni din județul Orhei. [Români]. K. E. V. 1876, III, 93; IV, 121.

Vieța religioasă. Obiceiuri de Crăciun, Anul nou și Paști. Superstiții. Însemnări scurte.

3. **B a n d a c o v**, S. Descrierea istorico-statistică a bisericii și parohiei satului Plahteevca din județul Cetatea Albă. [Ucrainieni]. K. E. V. 1875, IX, 375.

Vieța religioasă. Obiceiuri de Anul nou și la nuntă. Însemnări scurte.

4. **B a t t i a n o v**, I. Obiceiurile la nuntă în Basarabia. Z. O. O. I. D. Tom. I, 1844, p. 633-35.

Studiu, fără texte.

5. **B l a g o e v**, D. I. Colecție de cântece bulgărești din Comrat și împrejurimi. 1871.

6. **B o g o s l a v s c h i**, S. Descrierea istorico-statistică a bisericii și parohiei coloniei Șaba din județul Cetatea Albă. [Ucrainieni].

K. E. V. 1872, XXIV, 804. Obiceiuri de Crăciun și Anul nou; colinde (texte).

K. E. V. 1873, III, 120. Obiceiuri la naștere, nuntă și înmormântare.

7. **B u r u i a n o v**, A. I. Descriere istorico-statistică a bisericii și parohiei satului Volontirovca, fost staniște căzăcească, din județul Cetatea Albă. [Români și puțini Ucrainieni]. K. E. V. 1877, XVII, 731.

Vieța religioasă. Dogmatica populară. Lupta dintre Dumnezeu și diavol (credințe bogomilice). Credințe despre Rusalii. Vieța de pe lumea cealaltă. Obiceiuri la Sf. Trifon (1 Februarie), Întâmpinarea Domnului (2 Februarie), Blagoveștenii, Săptămâna Floriilor, Paștile, Joile de după Paști, Sfredelul Rusaliiilor, Sf. Ion de Vară (24 Iunie), Vinerea Mare, Crăciun, Anul nou. Cântece de stea și colinde (texte în rusește).

K. E. V. 1877, XVIII, 784. Obiceiuri și rituri la naștere, botez, nuntă.

K. E. V. 1877, XIX, 825. Obiceiuri și rituri la înmormântare.

K. E. V. 1877, XX, 871. Credințe despre fenomenele naturii și povestiri despre Turci.

8. **C a z a n a c l i a**, P. Tvardița, sat în județul Tighina. [Bulgari].

K. E. V. 1873, XIX, 692. Vieța religioasă. Credințe, Superstiții. Obiceiuri de Crăciun, Anul nou, Sâmbăta lui Lazăr. Sărbătorile de vară. Obiceiuri la naștere, nuntă și înmormântare.

K. E. V. 1873, XX, 731. Curbane (Sf. Gheorghe). Paparudele.

9. **C i a c h i r**, D. Descrierea istorico-statistică a bisericii și parohiei satului Iserlia din județul Cetatea Albă. [Bulgari].

K. E. V. 1891, XX, 628. Vieța familiară. Obiceiuri la nuntă.

K. E. V. 1891, XXII, 736. Obiceiuri, rituri și superstiții.

K. E. V. 1891, XXIII, 776. Obiceiuri de Crăciun. Colinde (texte în bulgărește). Anul nou. Paparudele. Superstiții, credințe.

10. Ciobanu, Șt. Mitul despre Aranca în legendele Maicii Domnului. E. O. 1911, III-IV.

11. Ciobanu Șt. Legendele Românilor despre Maica Domnului. E. O. 1911, III—IV.

12. Ciudețchi, U. P. Legende populare despre Adam și Eva, după apocrife. [Studiu]. K. E. V. 1878, XXIII, 1021; XXIV, 1057.

13. Chirano v, S. Lupta preotului cu prejudecățile și superstițiile enoriașilor bulgari. K. E. V. 1875, XXI, 770; XXII, 818.

Arată obiceiurile și superstițiile de Anul nou, Bobotează, Sf. Domnica (8 Ianuarie), Săptămâna brânzei, Postul mare, 1 Martie, Blagoveștenie, Sâmbăta lui Lazăr, Joia Mare, Paști, Sf. Gheorghe, Rusalii, Sf. Ion de vară, Sf. Arhangheli Gavriil și Mihail, Sf. Andrei, Sf. Ignat, Crăciun, etc.

14. Cocioban, I. Parohia satului Șipoteni din județul Lăpușna. K. E. V. 1876, I, 19; II, 51.

Arată vieța religioasă a enoriașilor.

15. Codriano v, Gheorghii. Proverbe moldovenești, cu tălmăcire pe limba rusească. Chișinău, 1906. 14 p.

16. Conșchi, A. Obiceiuri la sărbători în Basarabia. K. E. V. 1870, III, 87; VI, 415.

Obiceiuri de Crăciun și Anul nou. Texte: o colindă și un plugușor.

17. Crușevan, A. P. Basarabia, antologie geografică, istorică statistică, economică, etnografică și literară cu 224 ilustrații, portrete și o hartă a Basarabiei, editată de gazeta «Bessarabeț», director P. A. Crușevan. Moscova, 1903.

«În Basarabia» (extrase din cartea: «Ce este Rusia, Note de drum») cuprinde: Moldovenii dela Nistru și dela Prut, portul, limba și obiceiurile. Felul de viață și curățenia Moldovenilor. Casa cea mare. Fieea Moldovenilor și dragostea lor de pace. «Ziocol» (hora) și alte dansuri populare. Șezătorile.

În aceeași antologie, tot P. A. Crușevan mai are studiul: «Din cântecele populare moldovenești» cântece și proverbe, reproduse, în parte, după A. Zașciuc (Bessarab-scaia Oblasti, S.-P.-B., 1862), parte după V. Alecsandri: a) Cântece haiducești (Ștefan cel Mare și mama sa. Trandafir); b) cântece de codru; c) cântece de dragoste; d) cântecele de leagăn ale Moldovenicii; e) cântece rituale la nuntă; f) proverbe și ghicitori.

18. Culnițchi, H. C. Despre superstițiile, obiceiurile, credințele locuitorilor din satul Stăvuceni, județul Hotin. [Ucrainieni].

K. E. V. 1873, VII, 314. Anul nou. Arătarea lui Dumnezeu. Sărbătoarea Arătării lui Dumnezeu.

K. E. V. 1873, X, 425. Postul mare. Joia mare. Noaptea spre Paști. Duminica Mare. Ziua lui Ioan Cupală (24 Iunie). Macovei (1 August).

K. E. V. 1873, XVII, 626. Hramul bisericii. Obiceiul de a ghici la Sf. Andrei. Animalele vorbesc în noaptea spre Crăciun.

K. E. V. 1873, XVIII, 670. Femeile însărcinate. Rodina. Botezul. Bolile și arătarea morții în vis. Bocirea morților. Obiceiuri la înnormântare. Sinucigașii. Noaptea și duhurile necurate.

K. E. V. 1873, XXII, 813. Credințe despre lună și soare. Calea laptelui. Tunetul

și trăsnetul. Credințe despre telegraf și mașini. Originea liliacului. Dumnezeu și vrăjitoria. Lecuitorul boalelor, etc.

K. E. V. 1874, IV, 158. Boale molipsitoare. Comori. Credințe despre moarte. Venirea oaspeților. Păcatele celor care mor.

K. E. V. 1875, XI, 449. Semne : când îți iese cu vadra deșartă, când îți taie calea preotul. Posturile, etc.

19. **Curdinovschi**, B. Obiceiurile de Paști în Basarabia. K. E. V. 1898, VIII, 225.

Studiu. Obiceiuri la Români și Ucrainieni.

20. **Curdinovschi**, B. Legendele în Basarabia. Odessa, 1905.

21. **Curdinovschi**, B. Unul din obiceiurile de Paști. K. E. V. 1909, XIII—XIV, 579.

Vopsitul ouălor și obiceiul de a dăruia ouă. Studiu.

22. **Draganov**, P. D. Colinde și urări moldovenești, culese din Basarabia.

Probabil în manuscris. Vezi p. 178, nota 1.

23. **Filatov**, A. Povești moldovenești. B. O. V. 1861, XXIII. Studiu. Compară basmul «Făt-frumos» cu un basm polonez.

24. **Florov**, P. Descrierea bisericii și parohiei din satul Cornești, județul Iăpușna. [Români]. K. E. V. 1874, VII, XI; 1876, XIII, XIV.

Obiceiuri de Crăciun, Anul Nou, naștere și înmormântare.

25. **Feodorov**, M. Descrierea bisericii și parohiei din satul Zadunaevca, județul Cetatea Albă. [Bulgari]. K. E. V. 1876, XXI, 789; XXII, 859.

Vieța religioasă. Obiceiuri de Crăciun și Anul nou.

26. **Feodorov**, M. Boalele obișnuite în satele din Basarabia și lecuirea lor. K. E. V. 1877, IX, 382.

Arată boalele mai obișnuite ce bântuie în satul Zadunaevca, județul Cetatea Albă. Plante medicinale, zielele când se culeg; descântece și practice băbești.

27. **Galin**, **Andrei**. Gura Roșie, sat în județul Cetatea Albă. K. E. V. 1873, XIV, 554.

«În satul Roșia locuiesc 477 Moldoveni și 449 Ucrainieni. Alte națiuni nu există» (p. 557). Arată numai vieța religioasă.

28. **Ganițchi**, M. Răileanca, sat în județul Cetatea Albă. K. E. V. 1879, XIII, 497.

Vieța religioasă. Superstiții și credințe. «Toți locuitorii amestecă în vorbirea lor ucrainieană și cuvinte moldovenești rezultând un amestec de grainu ucrainiano-moldovenesc» (p. 500).

29. **Gauschi**, I. Cântece moldovenești. B. O. V. 1860, XLIII.

Retipărite (1862) și la **Zașciuc**, I, 496-497.

30. **Glijinschi**, A. I. Parohia satului Isacova din județul Orhei.

K. E. V. 1878, XII, 489. Obiceiurile la horă (dansurile vechi moldovenești și pătrunderea la sate a dansurilor de salon). Obiceiurile la naștere, nuntă și înmormântare.

K. E. V. 1881, I, 13. Obiceiurile de Crăciun și Anul nou. O colindă cu text în rusește :

«Cresc doi meri înfloriți,
La vârfuri împreunați,
La rădăcină depărtați».

Cântec de stea (text în rusește) și Irozii (text în rusește). Obiceiurile Moldovenilor la sărbători : Sf. prooroc Ieremia (1 Maiu), Sf. mucenic Chirică (15 Iulie), Maria Magdalena (22 Iulie), Pintilie călătorul (27 Iulie). Sânzienele sau Sf. Ion de vară (29 August). Arhanghelul Mihail și Gavriil (6 Septembrie), Sf. mucenică Varvara (4 Decembrie), Sf. Gheorghe (23 Aprilie), Joile Rusaliilor, Rusaliile, etc.

31. Grebencea, N. C. Povești moldovenești adunate din satul Comrat și împrejurimi. 1892.

Culegătorul, originar din Comrat, e cunoscut ca etnograf și folklorist. Informația aparține lui P. D. Draganov. Culegerile lui Grebencea nu le-am putut descoperi în nicio bibliotecă publică sau particulară din Chișinău. De sigur că se păstrează și astăzi în manuscris, în biblioteca lui Draganov sau altă bibliotecă din Rusia.

32. Grebencea, N. C. Cântece religioase de sărbători, urări și colinde în graiul Moldovenilor din Basarabia. S. P. B. 1887. [Manuscris].

33. Grebencea, N. C. Legende moldovenești. 1893.

34. Hajdeu, A. I. Cântecele populare românești. Telescop, 1833, XIV, 8.

35. Hajdeu, A. I. Cântecele populare ale Moldovenilor, privite din punct de vedere istoric. Telescop, 1833, XIV, 8.

36. Hajdeu, A. I. Legenda despre Petriceicu Voevod, stăpânitorul Moldovei. Molva, 1843.

37. Hajdeu, A. I. Cântecele istorice ale Moldovei. Vestnic Evropi, 1830.

38. Hajdeu, A. I. Legenda voevodului Moldovei Duca. Moscova, 1834.

39. Hajdeu, A. I. Credințele Moldovenilor despre zmeii sburători. Jurnal Min. Nar. Prosv., Tom. XXI, td. VII.

40. H. C. Schițe asupra obiceiurilor și riturilor Moldovenilor. B. O. V. 1861, VI-VII.

Studiază : locuința, viața în familie, hrana, viața populară, cârciuma sau clubul satului («derevenskii club»), petreceri la iarmaroc, adălmașul, etc.

41. Iașimirschi, A. I. Haiduci basarabeni în prima jumătate a secolului XIX. E. O. 1892.

O monografie excelentă asupra haiducilor vestiți în vremea lor : Cârjaliu, Tobultoc, Voron și alții.

42. Iașimirschi, A. I. Povestiri și legende românești despre Petru cel Mare. Istoriceschii Vestnic 1903, V.

Primirea lui Petru cel Mare la Iași. Ospățul dela curtea lui D. Cantemir (după

I. Neculce) și legende despre călugărirea lui Petru cel Mare, împreună cu fiica sa Maria, în mănăstirile moldovenești Neamțul și un schit de maici din apropierea Neamțului.

43. **J u s i n e n c o**, **I a c o b**. Cimișlia, târg în județul Tighina. [Români]. K. E. V. 1874, V, 190.

Vieța religioasă. Obiceiuri la naștere, nuntă și înmormântare. Superstiții. Însemnări scurte.

44. **L a ș c o v**, **F**. Parohia bisericii Sf. Mihail din satul Chiper-ceni, județul Orhei. [Români].

K. E. V. 1871, XX, 482. Vieța familiară. Hrana, băutura, îmbrăcămintea.

K. E. V. 1873, II, 59. Obiceiuri la înălțarea bisericilor. Pregătirea pentru împăr-tășanie. Rugăciunile de casă. Posturile. Rugăciuni pentru bolnavi, pentru muncile agri-cole și pentru pomenirea celor morți.

K. E. V. 1873, III, 113. Superstiții și credințe. Tunetul și Sf. Ilie. Descântece. Strigoii. Rusalii, etc.

45. **L e v i ț c h i**, **A**. Firea și obiceiurile Bulgarilor ce trăiesc în coloniile din Basarabia. Z. O. O. I. D. 1860, tom. IV.

Obiceiul de a călători la Ierusalim pentru închinare la locurile sfinte. Obiceiuri de Sf. Gheorghe (curban). Sărbătoarea meseriașilor. Alegerea unui sfânt protector al familiei în timpul cununiei. Obiceiul de a arde tămâie și de a aprinde lumânări la mormintele celor morți. Ziua babelor. Obiceiurile la nuntă. Colinde. Paparudele. Cucii.

46. **M a l a i**, **C**. Parohia satului Cioc-Maidan, județul Tighina. [Bulgari]. K. E. V. 1875, XX, 734; XXII, 830.

Obiceiuri, credințe și superstiții de Crăciun, Anul nou, Paști, Sf. Gheorghe (curban). Drăgaica. Rusalii. Paparudele, etc. Obiceiuri la naștere, nuntă și înmormântare.

47. **M a t f i e v i c i**, **H**. Descriere istorico-statistică a bisericii și parohiei satului Batâr, județul Tighina. [Români]. K. E. V. 1873, XXII, 824; 1874, II, 67.

Vieța religioasă. Superstiții și credințe. Obiceiuri la Anul nou. Rusalii. Obiceiuri la naștere, nuntă, înmormântare. Vârcolacii. Sf. Ilie, etc.

47. **M a r t i n o v s c h i**, **B**. Trăsăturile firii Moldovenilor. Etno-graficeschii Sbornic, tom. V. S.-P.-B. 1865.

48. **M a t e e v i c i**, **A**l. Motive religioase în credințele și obiceiurile Moldovenilor din Basarabia. Trudî Bessarabscago Țercovnago Istorico-arheologhicescago Obșcestva 1911, vol. VI, p. 40 și K. E. V. 1911, IX, XIII, XIV.

Sărbătorile păgâne: zilele săptămânii, Joile de după Paști până la Rusalii, Rusalii, Sf. Proroc Ieremia («Irmindel»), Sf. Pricopie, Sf. Chirică și Julita, Sf. Ilie, Foca, Maria Magdalena, Pintilie Călătorul, Marina. Credințe despre lumea cealaltă. Credințe despre moarte și obiceiuri la înmormântare.

49. **M a t e e v i c i**, **A**l. Bocetul la Moldoveni. K. E. V. 1911, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI.

Studiu și texte în românește și rusește.

50. **M a t e e v i c i**, **A**l. Schiță asupra tradițiilor religioase la Moldoveni. K. E. V. 1912, XII—XIII, XXII—XXIII.

Sărbătorile și obiceiurile la Moldoveni. Calendarul popular. Astronomia populară.

51. *Mateevici, A. I.* Sărbătorile Moldovenilor dela Paști până la Rusalii. K. E. V. 1913, XVI—XVII, XVIII, XX.

Studiu și texte. Tratează despre următoarele sărbători : Paștile, vopsitul ouălor (legende), încondeierea (modele, denumirea lor) ; coptul cozonacilor ; scrânciobul ; puterea lecuitoare a mâncărilor dela Paști. «Ziua Învierii» (text în românește și rusește). «Îngerul a alergat» (idem). «Azi îi Învierea» (idem). Săptămâna luminată (după Paști), Rusalile, Izvorul tămăduirii, Paștile Blajinilor (Rohmanii). Sf. Gheorghe (legende, mana vacilor, strigoi). Focul viu. Strânsul buruienilor de leac spre Sf. Gheorghe. Marcul boilor (25 Aprilie). Armindel (Sf. proroc Ieremia). Sf. Ioan. Înălțarea Domnului, Duminica Mare.

52. *Mateevici, A. I.* Sărbătorile mari și mici la Moldoveni (continuare). (Schită asupra tradițiilor religioase la Moldoveni). K. E. V. 1915, XLVII.

Anul nou (texte în românește și rusește : două plugușoare). Superstiții și credințe de Anul nou. Urare cu semănatul (texte în românește și rusește). Ajunul și ziua de Bobotează. Chiraleisa (text în românește și rusește), etc.

53. *Moșcov, V. A.* Poveștile Găgăuților din Basarabia. *Isvestiia Obscestva Istoric. Etnograf. i Arheolog. pri Cazansc. Universitet*, 1895.

54. *Moșcov, V. A.* Găgăuzii din jud. Tighina. Însemnări etnografice și materiale. Moscova, 1900.

55. *Moșcov, V. A.* Găgăuzii din jud. Tighina. Moscova 1900-1903. E. O., cărțile : 44, 48, 49, 51, 54, 55.

Cu fotografii.

56. *Moșcov, V. A.* Graiul Găgăuzilor din Basarabia. *Obrazți narodnoi literaturî tiurskih plemen. Izdanie Imperatorscoi Akademii Nauc. Tom X.* 1904.

Texte adunate și traduse. Cuprinde : povești, povestiri și legende religioase și mitologice ; anecdote, ghicitori, proverbe și zicători, frânturi de limbă, cântece, etc. (Texte în graiul Găgăuzilor și traducere în rusește).

57. *Muzicescu, A. F.* Nașterea și primii anii ai copilăriei la Bulgarii din Rusia. *Slaviianscaia Izvestiia*, 1903, III ; 1904, IV.

58. *Nacco, Olga.* Povești și povestiri din viața Basarabiei. Odessa, 1900.

59. *Nemțan, Gh.* Câteva informații despre biserica și parohia satului Cicur-Mingir, județul Tighina. K. E. V. 1874, XV, 554.

Vieța religioasă. Obiceiuri de Crăciun, Anul nou, Paști, la naștere, nuntă și înmormântare. Superstiții și credințe.

60. *Nestorovschi, P. A.* Rusinii (Ucrainienii) din Basarabia. Schită istorico-etnografică. Varșovia, 1905.

Vorbește despre Răilenii din județul Hotin. În cap. III, consacrat limbii, arată apropierea cu graiul Ucrainienilor și obiceiurile locale.

61. *Oranschi, M.* Descrierea satului Ciorăști, județul Lăpușna. K. E. V. 1878, II, 31.

Obiceiuri la naștere și înmormântare. Credințe (Sâmbăta lupului, Sâmbăta ursului). Superstiții la Anul nou.

62. Pîr go v, I. Materiale pentru etnografia Bulgarilor. Z. O. O. I. D. 1889, tom. 15.

Îmbrăcămintea bărbaților și femeilor. Obiceiuri la horă. Căntece de joc (texte). Obiceiuri la nuntă, cântecul ritual când se îmbracă mireasa pentru cununie, căntece de lume (de petrecere) și căntece de vitejie.

63. P o d o b a, T. F. Haiducul basarabean Tobultoc (Întâmplare din viața Basarabiei). Chișinău, 1909. 34 p.

Povestește viața de haiduc a lui Tobultoc după diferite tradiții.

64. P o p e s c u, G. r. Satul Frăsinești, județul Lăpușna. K. E. V. 1874, XX, 764.

Vieța religioasă. Obiceiuri de Crăciun și Anul nou. Însemnări scurte.

65. R o m a n c i u c, G. Știri istorico-statistice asupra satului Prigorodca, județul Hotin. [Ucrainieni]. K. E. V. 1892, XIV, 315; XV, 326.

Vieța familiară și religioasă. Obiceiuri de Paști, Sf. Gheorghe, Sf. Ilie, Sf. Nichita, etc. Sărbătorile Crăciunului, Anul nou (malanca), Boboteaza, Cele 12 Vineri, Sf. Paraschiva.

66. R o m a n c i u c, G. Descriere scurtă a satului Dancăuți, județul Hotin. [Ucrainieni]. K. E. V. 1889, XVIII, 724.

Obiceiuri de sărbători și superstiții. Însemnări scurte.

67. S i r c o v (Șîrcu), P. o l. Obiceiurile și căntecele religioase de Crăciun și Anul nou la Moldovenii din Basarabia. K. E. V. 1874, V, 207; XIV, 535.

Obiceiuri, superstiții, colinde la Crăciun și Anul nou (texte) în comparație cu ale Bulgarilor și Ucrainenilor.

68. S t a d n i ț c h i, A. c. Originea obiceiului de a ghici în ajunul Sf. Andrei (30 Noembrie). K. E. V. 1889, XXIII, 1021.

69. S t o i c o v, H. Starea morală și religioasă a coloniștilor Bulgari din Basarabia dela colonizarea lor până astăzi. K. E. V. 1911, I—III.

Obiceiuri de Anul nou, Bobotează, Ziua babelor (18 Ianuarie). Carnavalul («cuchir»; se serbează în prima luni din postul mare («mascaradnim dnem»). Blagoveșteniile, Sâmbăta lui Lazăr, Joia Mare, Sf. Gheorghe (curban), Paparudele (cu texte), Joile de după Paști, Rusaliile, Sf. Ioan («Enev deni» 24 Iunie), Sf. Andrei, Crăciunul, colinde (texte). Descântece. Obiceiuri la naștere, nuntă și înmormântare. «Sbori» (Întrunirea mai multor sate cu preoții și cu procesiuni la biserică în ziua de Sf. Nicolae (9 Mai).

70. S v i n i n, P. Descrierea oblastiei Basarabiei la anul 1816. Z. O. O. I. D. 1867. Tom. VI.

Un capitol se ocupă cu «Obiceiurile și starea morală a Moldovenilor».

71. Ș c e g l o v, D. Legendă apocrifă despre «Visul Maicii Domnului». K. E. V. 1879, I, 1.

Studii asupra acestei legende așa cum se întâlnește la Moldoveni și Ucrainieni.

72. Ș c e g l o v, D. Vrajitori și vraji. K. E. V. 1881, XV, 619.
Studiu după materialul de superstiții și credințe cules dela Moldoveni și Ucrainieni și publicat în K. E. V.

73. Ș c e g l o v, D. Credințele poporului despre sfinți. K. E. V. 1881, XIX.

Studiu după materialul de credințe și superstiții publicat în K.E.V., numerele anterioare. Tratează despre Sf. Ilie, Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Vasile, Sf. Ioan Cupală, Sf. Paraschiva, Sf. Gheorghe, Foca, Trifon, Casian, etc.

74. Ș c e g l o v, D. Despre semne. K. E. V. 1882, XV, 790.

Studiu după materialul de superstiții publicat în K. E. V., numerele anterioare : semne referitoare la o întâlnire bună sau rea, când ți se bate piciorul, graiul păsărilor, țiuitul urechilor, visurile, trosnetul din vreun colț al casei, pocnetul vreascurilor de pe foc, semne referitoare la zile bune și rele, arătări din cer, etc.

75. Ș c e g l o v, D. Notițe asupra câtorva obiceiuri dela înmormântare. K. E. V. 1883, III, 81.

Studiu. Muzica de coarde la înmormântare și aruncarea banilor în mormintele celor pe care îi îngroapă.

76. Ș c e g l o v, D. Obiceiuri și rituri observate la înmormântare în legătură cu credințele despre lumea cealaltă. K. E. V. 1883, XVIII.

Studiu după material folkloric adunat dela Români și Ruși.

77. Ș c e g l o v, D. Credințele poporului despre Sf. muceniță Paraschiva, numită Sf. Vineri. K. E. V. 1883, XXII, 773.

Studiu după material folkloric adunat dela Români și Ruși.

78. Ș c e g l o v, D. Credințele populare referitoare la boli. K. E. V. 1885, XI, 272; XIII, 304.

Studiu după material folkloric adunat dela Român și Ruși.

79. Ș c e g l o v, D. Rusaliile. K. E. V. 1884, XIV, 472.

Studiu, în parte după materialul folkloric publicat în K. E. V., numerele anterioare.

80. T a n s c h i i, I. Cântece moldovenești de dragoste. B. O. V. 1860, XLIII.

Cinci din ele au fost reproduse și la Z a ș c i u c, I, p. 496-7.

81. T î n c o v, M. Satul Feraponteevca, județul Tighina. [Ucrainieni]. K. E. V. 1873, XIII, 511.

Obiceiuri și credințe de Crăciun și Anul nou.

82. Ț e p o r d e i, I. Satul Abaclâdjaba, jud. Tighina. K. E. V. 1873, XVI, 603.

Români 600, Ucrainieni 118 și Țigani 14. Obiceiuri, credințe și superstiții la Crăciun, Anul nou, naștere, nuntă și înmormântare.

83. V a l u ța, F. Satul Măcărești, județul Lăpușna. [Români]. K. E. V. 1875, IV, 175.

Credințe și superstiții la Anul nou, naștere, nuntă și înmormântare.

84. V a r z o p o v, F. Cuchirul, petrecere populară în săptămâna brânzei («maslenița»). K. E. V. 1877, IX, 186.

Descrierea obiceiului (un fel de carnaval ce se obișnuiește în satele bulgărești din Sudul Basarabiei).

85. V a r z o p o v, G. h. Satul Selioglo, județul Cetatea Albă. [Bulgari]. K. E. V. 1873, XIV, 554.

Vieța religioasă, superstiții, credințe. Curbanul.

86. *V a z a r u*, V. Obiceiuri și rituri. Însemnări din vieța sătenilor din Gordinești, județul Hotin. K. E. V. 1909, XIII-XIV, 60r.

Înmormântarea Rusaliilor în timp de secetă (descrierea obiceiului).

87. *V l a s i a*, A. Cainari, sat în județul Tighina. [Români]. K. E. V. 1878, V, 193.

Obiceiuri la nuntă și înmormântare. Însemnări scurte.

88. *Z a v o i c i n s c h i*, V. Satul Lencăuți, județul Hotin. [Ucrainieni și Ruși].

K. E. V. 1880, XV, 64o. Starea religioasă și superstițiile, vieța familială, îmbrăcămintea femeilor și bărbaților.

K. E. V. 1880, XXIII, 1054. Obiceiurile la naștere, botez, nuntă și înmormântare.

K. E. V. 1880, XXIV, 1122. Obiceiurile speciale și petrecerile locale ale Lencăușenilor.

89. *Z a ș c i u c*, A. Materiale pentru geografia și statistica Rusiei, adunate de ofițerul de stat major — Oblastia Basarabiei. S.-P.-B. 1862.

Moldovenii. Firea și obiceiurile. Însemnări istorice. Locuința, curtea, casa, portul, hrana.

Obiceiuri. Vieța familială, nașterea, botezul, nunta (conăcârie : texte în rusește și românește), pocloanele la mireasă și la mire (idem), iertăciunea (idem), înmormântarea.

Obiceiurile de Crăciun și întâmpinarea Anului nou. Superstiții, cântece, ghicitori, proverbe, etc.

Cântece :

a) Cântece haiducești 1. «Ștefan cel Mare și mama sa» (după V. Alecsandri); 2. «Trandafirul» (baladă populară); 3. «Codreanu» (text românesc și rusesc).

b) Cântece de dragoste, cu text românesc și în traducere. În notă arată că reproduce un cântec după Criterschi, care l-a publicat în traducere polonă în «Wspomnienie Odessy Jedyssani i Budzac», Tom. III.

c) Cântece de leagăn (texte în rusește).

Proverbe și zicători (texte în românește și rusește).

Bulgarii. Vieța familială. Nașterea, nunta, înmormântarea și pomenirea morților, ziua babelor, curbanul, etc.

90. *Z a ș c i u c*, A. Etnografia oblastiei Basarabiei. Z. O. O. I. D. 1863, 491.

91. *Z o g r o f s c h i*, G. Câteva obiceiuri și credințe nereligioase la Bulgarii din Basarabia. K. E. V. 1869, III—IV, 103.

92. *C â t e v a* cuvinte asupra cauzei sărbătoririi celor opt joi de după Paști de către Moldovenii din Basarabia. K. E. V. 1904, IX, 132.

Fără indicație de autor. Studiu și îndemn către preoți de a deprinde pe săteni să nu mai serbeze joiile de după Paști.

93. *O r i g i n e a* și însemnătatea câtorva obiceiuri de Paști. K. E. V. 1888, X, 3.

Fără indicație de autor. Studiu asupra obiceiurilor de Paști la Ruși, Ucrainieni și Români.

94. Program pentru colecționarea materialului de superstiții și credințe din Sudul Rusiei. K. E. V. 1884, VI, 230.

Fără indicație de autor. Chestionar folkloric.

PETRE V. ȘTEFĂNUCĂ